

Idaea cervantaria (Millière, 1869) (Lepidoptera,
Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini), en
Pontevedra (Galicia, NO España)

J.J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

July 9, 2023

Puede citarse como:

Pino Pérez, J.J. & Pino Pérez, R. (2023) *Idaea cervantaria* (Millière, 1869) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini) en Pontevedra (Galicia, NO España). *Burbug*, 68: 1-13.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8126930>

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del geométrido *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), en la provincia de Pontevedra (Galicia, NO España); damos una brevísimas descripción sintaxonómica y ecológica del hábitat en el que lo hemos encontrado.

Abstract

This note reports the presence of the geometrid *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), in the province of Pontevedra (Galicia, NW Spain); we give a very brief syntaxonomic and ecological description of the habitat in which we have found it.

Palabras clave: *Idaea cervantaria*, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Idaea cervantaria*, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini, chorology, sintaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Idaea cervantaria (Millière, 1869), es un geometrído endémico del área ibero-magrebí de distribución mediterráneo-occidental (Hausmann, 2004: 195 [9]; Redondo *et al.*, 2009: 146 [17]; King, 2013: 63 [10]).

En Europa, además de en España y Portugal, se ha encontrado en varios lugares del sur Francia; por ejemplo, en el Departamento de los Pirineos Orientales (Demergues & Varenne, 2005: 11 [6]; Peslier, 2008: 30 [16]).

En España se ha citado sobre todo de las zonas costeras del sur y del Levante (Hacker & Wolf, 1982: 269 [7]; Haussmann & Aistleitner, 1998: 102 [8]; Dantart, 2018: 61 [4]; etc.), pero también del interior de la península ibérica (Blázquez *et al.*, 2000 [2]; Novoa *et al.*, 2002: 125 [15]; Blázquez, 2012: 439 [1]; etc.). Puede verse un mapa bastante exhaustivo en Redondo *et al.* (2009: 147 [17]), o una lista de referencias más explícita en King (2013: 63 [10]).

También se ha citado de Portugal, incluso del norte en el límite con Galicia (entre otros autores, Tautel & Lévêque, 2013: 372 [19]; Dantas, 2017: 54 [5]; Corley *et al.*, 2019: 623 [3]; Rosete *et al.*, 2019: 530 [18]).

Aunque de Galicia tenemos constancia de una decena de observaciones, casi siempre cerca de la costa, no estamos completamente seguros de esas determinaciones, algunas incluidas en la plataforma GBIF; consideramos por el momento que de la región sólo conocemos fidedignamente los ejemplares objeto de esta nota depositados en la colección LOU-Arthr del CIF de Lourizán.

En **GBIF**¹, hay 531 registros europeos y norteafricanos, de los que 465 son de la península ibérica, 157 de España² y de estos, 15 son especímenes preservados³, ninguno gallego.

En **Bold System**⁴, hay 38 registros, de los que 19 son públicos, de Andalucía (España).

A continuación una breve información sobre los ejemplares gallegos depositados en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

2 Material y Métodos

Los ejemplares de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), LOU-Arthr 40818, 40822, 40823, 40832, 40833, de la provincia de Pontevedra, se recogieron directamente con un vial en la pared del interior de una casa o garaje o bien acudieron a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio. Están depositados en la colección *Arthropoda* del CIF de Lourizán (Pontevedra). El mapa se ha confeccionado, además de con nuestros datos, con los datos públicos de GBIF y otras plataformas. La interrogación sobre la borrosidad roja en el mapa indica que la ubicación es aproximada por cuanto esa observación de terceros no aporta, adrede, las coordenadas con precisión.

¹*Idaea cervantaria* (Millière, 1869) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. **GBIF**. Acceso, 2023-04-13.

²GBIF.org (13 April 2023) **GBIF Occurrence Download**.

³GBIF.org (13 April 2023) **GBIF Occurrence Download**.

⁴**Bold System**. Acceso, 2023-04-13.

Los especímenes, cuando es el caso, fueron capturados con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Haussmann (2004: 194 [9]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), LOU-Arthr 40818, 40822, 40823, 40832, 40833, objeto de esta nota son (Véanse las imágenes de tres lugares de Cangas en los que vuela la especie [1], [2] y [3], un ♂ posado de la forma habitual [4], una ♀ en reposo [5], anverso de un ♂ [6], y reverso [7], y de una ♀, anverso [8], y reverso [9], andropigios [10], ginopigio [11], y el mapa de Galicia para la especie [12]):

España: Pontevedra Cangas, Piedra Alta, 29TNG1755278451, 30 m, zona urbana y periurbana; en el interior de un garaje de un edificio, 17/07/2007, LOU-Arthr 40818, ♂, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Pontevedra, Cangas, Cangas, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio, 16/07/2013, LOU-Arthr 40822, ♂, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Pontevedra, Cangas, Cangas, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio, 16/07/2013, LOU-Arthr 40823, ♀, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Pontevedra, Cangas, Cangas, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio 14/09/2007, LOU-Arthr 40832, ♀, *J.J. Pino & R. Pino*.

España: Pontevedra, Salvatierra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG43881 62541, 55 m, a la luz de 250 W. En un campo de siega rodeado de disclimax y un robleal, 02/05/2010, LOU-Arthr 40833, ♂, *J.J. Pino & R. Pino*.

El hábitat de la especie en la zona urbana y periurbana de Cangas (Pontevedra) parece estar ligada a áreas ajardinadas o peri-rurales pues casi todos los ejemplares observados han aparecido en el interior de casas o edificios. Al igual que otras *Idaea* de la costa del sur de Galicia y archipiélagos aledaños, parece que la especie habita fundamentalmente en el piso termomediterráneo.

La larva es polífaga (Haussmann, 2004: 195 [9]), o más bien debería decirse detritívora sobre hojas o flores secas o marchitas (King & Viejo 2007: 181-182, 184 [11]; King & Viejo, 2010: 167 [12]; King & Viejo, 2012: 261 [13]), entre muchos otros táxones, sobre asteráceas. La hembra deposita los huevos en grupos o en hileras (King & Viejo, 2016: 4, 8 [14]). Dependiendo del año, entre

junio y octubre, en Cangas puede encontrarse con relativa facilidad tanto en los bordes de los caminos periurbanos y jardines, en general cerca de la costa o bien a baja altitud, como en el interior de casas y edificios. Más difícil es localizarla en otro tipo de ambientes, como en los aldeaños de la landa atlántica. Al contrario que nuestras observaciones sobre *I. alyssumata* en algunos lugares de Galicia, *I. cervantaria* no parece volar en áreas forestales cerradas, pero sí lo hace en los bordes boscosos, en los ecotonos en transición a lindes herbáceos o prados. *I. cervantaria* puede confundirse *de visu* con otras especies de apariencia semejante, lo que puede inducir a errores de determinación, como el lapsus en el caso de *Idaea barbuti* (Cf. Tautel & Lévêque, 2013: 372 [19]).

El hábitat de la especie en Corzanes (Salvatierra de Miño, Pontevedra), con un clima termófilo pero más continental que el de Cangas, es un ecosistema heterogéneo con disclímax de pinos y eucaliptos mezclados con el *Quercetum roboris*, viña, campos de cultivo variados y caminos con acúmulos antropógenos de materia vegetal.

Algunos ejemplares de la costa son oscuros y contrastados; en cambio, en general, los ejemplares del interior (Corzanes), se muestran más claros (fig. 6).

El andropigio (fig. 10) y ginopigio (fig. 11), son similares a los representados por otros autores (Hausmann, 2004: 505, 536 fig. 90 [9]; Redondo *et al.*, 2009: 319, 337 fig. 273 [17]; King & Viejo, 2007: 181, fig. 13; 182, fig. 14 [11]).

Figura 1: Zonas ajardinadas, ahora en estado de abandono, de la factoría conservera de Massó S.A. En el edificio que aparece en la fotografía realizamos durante años multitud de observaciones de *I. cervantaria* (Millière, 1869) (Darbo, Cangas, Pontevedra). En el entorno se mezclaban pastizales para secaderos de redes, cultivos agrícolas, jardines, rodales naturales de laurel y plantaciones de cupresáceas.

Figura 2: Ballenera abandonada de Massó (Salgueirón, Darbo, Cangas). En sus paredes, cuando hace años, antes de la moratoria, se trabajaba al anochecer, podía verse acudiendo a la luz algún ejemplar de *I. cervantaria* (Millière, 1869).

Figura 3: Paisaje de la landa atlántica del *Ulici europaei-Ericetum cinereae* Bellot 1949, con el faro de Cabo Home al fondo (Donón, Cangas). Nos hemos topado con un ejemplar de *I. cervantaria* (Millière, 1869) en el sintaxon *Helianthemetalia guttati* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, clase que se aprecia en primer plano, con flores amarillas en la fotografía.

Figura 4: Ejemplar ♂ de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), 29/07/2013, de Cangas (Pontevedra, Galicia), posado en la pared del interior de una casa.

Figura 5: Ejemplar ♀ de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), 12/10/2013, de Cangas (Pontevedra, Galicia). Acudió a la luz de una vivienda.

Figura 6: Anverso del ♂ de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), LOU-Arthr 40833, ♂, de Corzanes (Salvatierra de Miño, Pontevedra).

Figura 7: Reverso del ♂, LOU-Arthr 40833, de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), de Corzanes (Salvatierra de Miño, Pontevedra).

Figura 8: Anverso de la ♀, LOU-Arthr 40823, de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), de Cangas (Pontevedra).

Figura 9: Reverso de la ♀, LOU-Arthr 40823, de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), de Cangas (Pontevedra).

Figura 10: Andropigio de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), LOU-Arthr 40833 de Corzanes (Salvatierra de Miño, Pontevedra), y LOU-Arthr 40818, de Cangas (Pontevedra).

Figura 11: Ginopigio de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869), LOU-Arthr 40823 de Cangas (Pontevedra).

Figura 12: Mapa de Galicia con la distribución de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869) a partir de los datos aportados por esta nota, en negro. Los círculos rojos son observaciones de terceros para las que no tenemos absoluta seguridad.

Bibliografía

- [1] Á. Blázquez. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) VI (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 40(160):433–446, 2012.
- [2] Á. Blázquez, J. Hernández Roldán, M.A. Nieto, and A. García Santano. Nuevos datos sobre la fauna de macroheteróceros de la provincia de Cáceres (España) III (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 28(110):173–186, 2000.
- [3] M. F. V. Corley, J. Nunes, J. Rosete, and S. Ferreira. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2018 (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (47(188)):611–630, 2019.

- [4] Jordi Dantart. Resultats de les dotzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 1-5 d'octubre de 2015. *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 109:45–64, 2018. Disponible en, https://ichn2.iec.cat/SCL/Butlletins_Complets/Butlleti_109_2018/4_Dantart.pdf.
- [5] Murilo Dantas de Miranda. *Biodiversity response to land use change across scales*. Tesis doctoral. Naturwissenschaftlichen Fakultät I, Biowissenschaften. Der Martin-Luther-Universität. Halle Wittenberg, Deutschland. 2017. Disponible en, <http://dx.doi.org/10.25673/2035>.
- [6] David Demerges and Thierry Varenne. Listes d'espèces déterminantes de Lépidoptères Hétérocères des ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. *SHNAO/OPIE-LR*, pages 1–31, 2005.
- [7] Hermann Hacker and Werner Wolf. Contribution to the Lepidoptera-fauna of Spain. Heterocera of a three-week visit in autumn 1981. *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 10(40):267–273, 1982.
- [8] A. Hausmann and U. Aistleitner. Beitrag zur Kenntnis der Spanner-Fauna Spaniens (Lepidoptera, Geometridae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 47(3-4):101–105, 1998. Disponible en, <https://biostor.org/reference/191350>.
- [9] Axel Hausmann. *The Geometrid Moths of Europe 2*. Apollo Books, Stenstrup. Denmark, 2004, 600 pp.
- [10] Gareth Edward King. *Contribución al conocimiento de la biología y morfología de los estados inmaduros de la subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892 (Insecta: Lepidoptera, Geometridae) en el sur de Madrid*. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología (Zoología). Tesis doctoral, Madrid, España, 2013, 388 pp. Disponible en, <https://repositorio.uam.es/>.
- [11] Gareth Edward King and José Luis Viejo Montesinos. Comentarios y aportaciones nuevas sobre especies de los géneros *Idaea* Treitschke, 1825 y *Scopula* Schrank, 1802 en Madrid (Lepidoptera: Geometridae; Sterrhinae). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, 31(3-4):167–186, 2007.
- [12] Gareth Edward King and José Luis Viejo Montesinos. Geometrid larvae and their food-plants in the south of Madrid (Central Spain) (Geometridae). *Nota lepid.*, 33(1):155–171, 2010.
- [13] Gareth Edward King and José Luis Viejo Montesinos. Las larvas del género *Idaea* Treitschke, 1825 (Insecta, Lepidoptera, Geometridae): nuevos datos sobre su morfología y biología. *Graellsia*, 68(2):249–262, 2012. Disponible en <https://doi.org/10.3989/graellsia.2012.v68.054>.

- [14] Gareth Edward King and José Luis Viejo Montesinos. Description of the ova and ovipositional strategies of six Sterrhine taxa from Madrid, including comparative data with other species of this subfamily (Lepidoptera: Geometridae: Sterrhinae). *Graellsia*, 72(1):e041, 1–11, 2016. Disponible en <http://dx.doi.org/10.3989/graeellsia.2016.v72.146>.
- [15] J.M. Novoa Pérez, M.A. Nieto Manzano, V. García-Villanueva, and J.A. Moreno Tamurejo. Proyecto de muestreo y catalogación de los macroheteróceros de Extremadura, España (Insecta: Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 30:121–142, 2002. Disponible en, <http://sea-entomologia.org/Publicaciones/Boletines/Boletin30/boletin30.htm>.
- [16] Serge Peslier. Les Geometridae de la Réserve Naturelle de Jujols 2^eme partie. Iconographie des espèces des Pyrénées-Orientales comparées à la faune de France (Lepidoptera, Geometridae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, R.A.R.E.*, (XVII(1)):27–32, 2008.
- [17] Víctor M. Redondo, F. J. Gastón, and R. Gimeno. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 361 pp., 2009.
- [18] J. Rosete, A. Lameirinhas, and M.F.V. Corley. The Moths of Constância (Ribatejo, Portugal). A brief sampling (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (47(187)):519–533, 2019.
- [19] Claude Tautel and Antoine Lévêque. Un nouvel *Idaea* Treitschke, 1825, du groupe *typicata*: *I. barbati* nov. sp. (Lepidoptera Geometridae Sterrhinae Sterrhini). *Alexanor*, (25(6)):361–384, 2012 [2013].

***Burbug*, 68**

Idaeia cervantaria (Millière, 1869) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini), en Pontevedra (Galicia, NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8126930>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, RPP.

Redacción y revisión: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (1, 2, 4), JJPP (3, 5-12).
